

PERKEMBANGAN DESALINASI AIR LAUT DENGAN TEKNOLOGI NANOMATERIAL

Judistira

Abstrak

Dengan struktur dan morfologi unik yang dimiliki oleh nanomaterial, penggunaan nanomaterial menjadi pusat perhatian peneliti-peneliti untuk mengembangkannya sehingga dapat diaplikasikan pada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Salah satu pemanfaatan tersebut adalah dalam membran desalinasi. Hasil perkembangan terkini menghasilkan membran dengan nanomaterial didalamnya dapat memberikan fluks aliran air yang sangat besar dan menyingkirkan garam yang terkandung dalam air laut yang diolah. Namun analisis ekonomi pemanfaatan nano material untuk membentuk membrane ini masih berupa tanda tanya besar. Ada dua jenis nanomaterial yang sering digunakan sebagai membran dan akan dibahas yaitu carbon nanotubes dan zeolite. Sudah banyak aplikasi dari kedua nanomaterial ini dalam proses desalinasi dan riset-riset pun sudah banyak membuktikan dampak positif dari penggunaan nanomaterial tersebut sebagai membrane desalinasi untuk mengolah air laut. Walaupun penggunaan dari nanomaterial tersebut juga masih memiliki kekurangan, tapi dengan perkembangan teknologi nano material yang sangat pesat, masalah tersebut seharusnya dapat teratasi.

Kata kunci: Desalinasi, carbon nanotubes, zeolite, air laut

1. Pendahuluan

Air bersih merupakan kebutuhan mendasar setiap manusia di dunia ini. Terutama orang-orang yang hidup di daerah yang kering seperti di Arab Saudi, Afrika Selatan, negara-negara dengan musim panas dan musim kemarau yang berkepanjangan, dan lain-lain. Setiap orang menggunakan air bersih untuk melakukan kegiatan sehari-harinya seperti mandi, mencuci, dan keperluan lainnya. Selain pemenuhan kebutuhan sehari-hari, air layak minum juga merupakan salah satu bagian dari air bersih. Manusia perlu mengonsumsi air setiap harinya. Dimana konsumsi air rata-rata setiap manusia adalah 1.5 Liter sampai dengan 2 Liter setiap harinya. Perbedaan antara air bersih biasa dan air layak minum terletak pada kandungan dari air tersebut dimana untuk memproduksi air layak minum, akan dibutuhkan proses yang lebih kompleks untuk mendapatkannya. Dalam upaya untuk memperoleh air bersih ini, banyak hal telah dilakukan untuk dapat memisahkan partikel-partikel berbahaya yang terkandung dalam air mentah. Salah satu cara yang dilakukan untuk memperoleh air bersih adalah dengan mengolah air laut yang ada di dunia ini.

Seperti yang terlihat pada peta dunia, sebagian besar wilayah bumi tertutupi oleh air, sehingga hampir tidak mungkin dunia ini akan kehabisan persediaan air. Namun, kebanyakan air yang disediakan oleh alam bukan merupakan air bersih seperti yang layaknya kita gunakan sehari-hari atau kita konsumsi. Pengolahan terhadap air yang tersedia di alam ini perlu dilakukan untuk mengubah air tersebut menjadi air bersih yang layak pakai dan air yang layak minum.

Seperti yang telah disebutkan diatas, persediaan air terbesar di dunia ini tentu saja adalah air laut yang menutupi 2/3 dari permukaan bumi. Permasalahannya adalah air laut yang memiliki banyak kandungan mineral yang berlebih, bakteri, pengotor seperti padatan-padatan kecil ini tidak dapat dikonsumsi oleh manusia secara langsung. Proses pengolahan dari air laut menjadi air bersih yang biasa digunakan adalah proses desalinasi. Proses desalinasi sendiri memiliki prinsip kerja yang sederhana. Air laut akan dipanaskan hingga menguap, kemudian uap yang dihasilkan dikondensasikan kembali dan ditampung di sebuah wadah. Air kondensat tersebut adalah air bersih. Sedangkan air laut yang tidak mendidih selama pemanasan adalah konsentrat garam. Dengan demikian, air bersih yang terkandung dalam air laut terpisahkan dari pengotor dan kandungan lainnya. Ada beberapa teknologi proses desalinasi air laut yang telah dikembangkan, yaitu *multi effect distillation*, *thermal vapour compression*, *mechanical vapour compression*, dan *multi stage flash*. Selain proses desalinasi, penggunaan membran seperti *reverse osmosis* juga sudah mulai marak digunakan dalam pengolahan air laut menjadi air bersih. Reverse osmosis sendiri merupakan metode filtrasi yang mampu menyisihkan banyak jenis molekul dan ion besar yang terkandung dalam suatu larutan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tekanan pada larutan yang berada pada salah satu sisi membran selektif. Bahan untuk membuat membran reverse osmosis biasanya digunakan bahan-bahan polimer organik seperti selulosetriasetat, poliamida aromatic, dan polieterurea. Dalam prosesnya juga, pemisahan dengan membran RO membutuhkan air dengan tingkat permeasi yang cukup tinggi. Perkembangan teknologi dalam pengolahan air melalui proses desalinasi adalah penggunaan nanopartikel. Beberapa nano partikel yang akan dibahas adalah carbon *nanotubes* dan *zeolite*.

Gambar 1. Struktur carbon nanotubes (www.nanocomptech.com/what-are-carbon-nanotubes)

2. Carbon Nanotubes

Carbon nanotubes atau yang dikenal sebagai CNTs merupakan suatu silinder kosong seperti pipa yang berukuran nano. CNTs sendiri merupakan salah satu hasil dari perkembangan nanoteknologi yang sedang marak dikembangkan pada masa sekarang ini. Nanoteknologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang teknologi yang berukuran nano yaitu sekitar satu miliar kali lebih kecil dibandingkan benda kasat mata yang kita lihat selama ini. Untuk CNTs berarti ukuran silinder kosong ini memiliki ukuran satu miliar kali lebih kecil dibandingkan dengan silinder atau pipa pada umumnya.

2.1. Struktur dan Kegunaan dari CNTs

Carbon nanotubes memiliki struktur seperti silinder kosong dimana dindingnya terbentuk dari satu lembaran tipis yang terbentuk dari *graphene/graphite*. *Graphene* sendiri memiliki struktur yang membentuk susunan heksagonal. Sehingga secara keseluruhan, bentuk dari carbon nanotube adalah seperti yang terlihat pada gambar 1.

Dengan struktur seperti gambar, carbon nanotubes memiliki daya tahan mekanik, daya tarik, dan resistansi listrik yang sangat kuat. Hal ini mengakibatkan perkembangan dan penelitian akan carbon nanotubes semakin marak dilakukan karena karakter dari material CNTs tersebut. Perkembangan dari CNTs ini sendiri mulai berlangsung dengan cepat sejak tahun 1990 dan sampai sekarang, ketertarikan akan perkembangan dan penelitian terhadap CNTs ini terfokuskan pada 2 jenis CNTs, yaitu Single Wall

Carbon Nanotubes (SW-CNTs) dan Multi Wall Carbon Nanotubes (MW-CNTs). Kedua jenis Carbon nanotubes ini memiliki perbedaan pada jumlah atom karbon penyusun silindernya. Berdasarkan perbedaan strukturnya sendiri, CNTs akan memiliki karakteristik yang berbeda (kekuatan, resistansi listrik, dan lain-lain) untuk setiap konfigurasi struktur carbon penyusunnya, namun kelebihan dari carbon nanotubes secara umum adalah pada kekuatan, resistansi listrik, dan kemudahannya untuk dibuat Membran dengan CNTs dan penerapan CNTs dalam Proses Desalinasi

Pada masa sekarang, perkembangan carbon nanotubes untuk mengolah air menjadi air layak pakai sangat pesat. Banyak sekali sistem pengolahan air yang mulai beralih menggunakan sistem carbon nanotubes ini. Kedua jenis carbon nanotubes seperti yang telah disebutkan diatas, yaitu Single Wall Carbon Nanotubes (SW-CNTs) dan Multi Wall Carbon Nanotubes (MW-CNTs) sudah digunakan sebagai membran dan digunakan dalam proses desalinasi untuk pengolahan air.

CNTs sendiri terus dipelajari untuk melihat potensial yang dimilikinya dalam hal pengolahan dan pemurnian air, termasuk dalam proses desalinasi air laut. Untuk mengetahui performa dari CNTs, berbagai percobaan sudah dilakukan. Percobaan ini dilakukan dengan mengalirkan air laut itu sendiri melewati CNTs sehingga dapat dilihat fenomena yang terjadi pada molekul air laut selama dialirkan di dalam CNTs. Dengan menggunakan simulasi ini, dapat dilihat bahwa rantai molekul air tidak hanya memasuki CNTs,

tapi juga molekul air mengalami gesekan cepat yang mengurangi konduksi selama melewati carbon nanotubes tersebut. Hal ini diakibatkan karena adanya ikatan hydrogen dalam ikatan molekul air yang melewati bagian hidrofobik dari CNT dan juga interaksi kecil dari atom karbon dengan molekul air. Kemudian percobaan lain dilakukan dengan melakukan variasi terhadap diameter dan panjang dari CNT. Ternyata perbedaan diameter dari CNT akan merubah konfigurasi aliran air di dalamnya. Hal penting lain yang berkaitan dengan CNT berdasarkan strukturnya adalah CNT sangat cocok dalam proses desalinasi air laut karena kemampuannya untuk membuang keluar ion yang terlarut dalam air laut dan membiarkan air bersih melewatinya. Riset di bidang ini juga mengungkapkan bahwa diameter dari CNT memiliki peran penting dalam hal selektivitas terhadap ion-ion tertentu saja yang dapat melewati CNT. Peningkatan diameter sekitar 3 Å dapat mengurangi selektivitas dari CNT bahkan mengurangi efisiensi dari CNT itu sendiri sebesar 5%. Namun, pengurangan diameter sampai tersisa 3.4-3.9 Å dapat membuat carbon nanotubes dapat menahan ion klorin dan sodium yang terlarut dalam air kotor dan berbahaya.

Berdasarkan penjelasan pada paragraph sebelumnya, terlihat bahwa semakin kecil diameter dari CNT, maka semakin baik proses pengolahan air dapat dilakukan dan menghasilkan air yang sangat bersih. Namun apabila diameter yang dibuat terlalu kecil, fluks aliran air dalam CNT juga akan menurun dan CNT akan sangat sulit dibuat dan diaplikasikan untuk proses desalinasi. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dicarilah kemungkinan untuk menggunakan CNT dengan diameter yang relatif besar tetapi tetap memiliki selektabilitas tinggi seperti CNT dengan diameter yang lebih kecil. Hasilnya adalah, dengan memberikan penambahan gugus karboksilat dan amina, CNT memiliki selektivitas yang sangat baik walaupun diameter dari CNT tersebut sebesar 10.9 Å. Namun penambahan gugus ini juga masih berdampak pada pengurangan laju fluks aliran air di dalamnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, penggunaan komposit *carbon nanotube* menjadi alternatif untuk pembuatan membran RO dan sistem desalinasi. Alasannya adalah carbon nanotube memiliki material yang dapat lebih menghemat energi dan mempersingkat proses pemurnian air. Dengan

penggunaan carbon nanotubes, proses filtrasi kandungan mineral dalam air, filtrasi terhadap kandungan padatan terlarut dapat sekaligus dilakukan dalam satu tahap oleh membran ini. Hal ini dapat dilakukan karena kekuatan dari komposit serat karbon yang dapat membuat membran CNT tak mudah rusak. Pengaturan ukuran pori-pori membran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan filtrasi juga menjadi kelebihan tersendiri membran ini. Selain itu, proses pengolahan air dengan membran *reverse osmosis* pada umumnya membutuhkan kondisi aliran air berkekuatan 30 hingga 60 bar agar proses pengolahan dapat berlangsung, sedangkan penggunaan membran *reverse osmosis* CNT untuk proses pengolahan air membutuhkan energi yang tidak terlalu besar yaitu sekitar 10-15 bar. Tentu penghematan energi ini menjadi kelebihan tersendiri bagi penggunaan membran *carbon nanotube* untuk proses *reverse osmosis*. Namun untuk dapat digunakan secara maksimal, maka carbon nanotube ini juga harus dapat diproduksi dalam skala besar. Untuk proses desalinasi air laut sendiri, terdapat 2 kandidat utama yang dapat diaplikasikan yaitu vertical aligned CNT (VA-CNT) dan mixed composite CNT membran.

Va-CNT membran merupakan membrane yang terbentuk dari CNT dimana pada bagian silinder dari nanotube tersebut terbuat dari lapisan film tipis yang memiliki tebal 5- 10 µm. Hasil dari pembuatan VA-CNT dibandingkan dengan membrane ultrafiltrasi dalam proses desalinasi air laut. Hasil perbandingan tersebut menyimpulkan bahwa VA-CNT membran memperkuat performa dan meningkatkan laju fluks yang besarnya adalah 3 kali dari kecepatan pengolahan air oleh membrane ultrafiltrasi pada umumnya. Namun kekurangan yang dimiliki adalah terciptanya fouling pada membrane karena permukaan hidrofobik yang dimilikinya. Sedangkan untuk CNT jenis yang lain didapatkan dengan menambahkan polimer komposit pada CNT sehingga namanya adalah mixed composite CNT. Penggunaan CNT ini pada membrane RO dapat meningkatkan flux aliran air sampai duakali dari semula dengan tingkat selektivitas yang masih tinggi yaitu lebih tingginya kemampuan untuk membuang gara, peningkatan resistansi pada membrane agar tidak terjadi fouling. Beberapa aplikasi membrane CNT dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Aplikasi CNT sekarang (Daer dkk)

Material	Kondisi operasi	Kinerja
VA-CNT	2-10 bar, 10-30°C, dan 200 mg/L polietilen oksida (PEO)	1100 ± 130 L/m ² h bar fluks air dan 78% rejeksi dari PEO
0,1% MW CNT/ polimer poliamida	Larutan NaCl (2000 ppm, pH 7, 25°C) TMP (16 bar)	28,05 L/m ² h fluks air dan lebih dari 90% rejeksi garam
MW-CNT/ Poliamida aromatis (PA)(15mg MW-CNT/g PA)	Larutan NaCl (4000 ppm dan 200°C), 3,9 MPa	76% rejeksi garam, 0,71 L/m ² h bar fluks air spesifik
MW CNT/ polimer poliamida	Larutan NaCl 2000 ppm, larutan asam tetraftalat 200 ppm yang sudah dibersihkan (PTA) (pH 9), 25°C, 1,6 MPa	71 L/m ² h fluks air (larutan NaCl), 98% rejeksi PTA
PES/0,5-4% MW-CNT	Low hummic dan air permukaan(SUVA 3 L/mg m), 50 psi	95% daur ulang fluks air setelah membran dibersihkan (4% MW-CNT), sampai 50% tingkat rejeksi material organik
PES/0.045% MW-CNT	Na ₂ SO ₄ , MgSO ₄ , NaCl masing-masing 200 ppm, 4 bar, pH(7,0 ± 0,1), 25 ± 0,1°C	23,7 L/m ² fluks air murni tingkat rejeksi Na ₂ SO ₄ (65%), MgSO ₄ (45%) dan NaCl (20%)
CNT (FO)	Larutan NaCl 0,58 M dan 1,74 M 300 K, 1 atm	100% rejeksi garam
0,1%MW-CNT/ poliamida dengan film FO tipis	Larutan NaCl 10 mM dan 2 M, 240 kPa, 23 °C	96,7 L/m ² h fluks air
MW-CNT /polyethyleneimine-poly(amide imide) hollow fiber FO	Air terdeionisasi, larutan MgCl ₂ 0,5 M, 1 bar	13,4 L/m ² h fluks air, 87,8% rejeksi MgCl ₂
0,005 mg/cm ² MW-CNT dalam matriks MD	Air terdeionisasi pada bagian dingin dari MD dan air laut sintesis di bagian panas (larutan NaCl 35 g/L) aliran dingin/panas 200 mL/min, 22,7 kPa perbedaan tekanan uap parsial, suhu (panas: 65°C; dingin: 5°C)	99% rejeksi garam dan sekitar 12 kg/m ² h tingkat fluks air
MWCNT-COOH/PVDF	24 mL/min 3,4% larutan NaCl, 1 L/min udara kering dalam SGMD, 60-90 °C	19,2 kg/m ² fluks air dan 99% rejeksi garam
MW-CNT/PVA	50 µS/cm konduktivitas larutan NaCl, voltase 1,2 V, 25°C	Efisiensi pemisahan garam sebesar 93%
SW-CNT/graphene nanosheets untuk elektroda CDI	780 mg/L larutan NaCl, aliran masuk 25 mL/min, voltase 2 V, 25°C	Efisiensi pemisahan garam sebesar 98% dan 100% tingkat regenerasi
Polimer plianilin / SW-CNT untuk elektroda CDI	100 µS/cm larutan NaCl, aliran masuk 20 mL/min, voltase 1,2 V	Efisiensi pemisahan garam sebesar 7,4% dan 100% tingkat regenerasi
Polypryrrrole/ CNT untuk elektroda CDI	1000 µS/cm larutan NaCl, , voltase 1,4 V	43,99 mg/g kapasitas adsorpsi 96% tingkat regenerasi

2.2. Perkembangan Nanoteknologi dalam Proses Desalinasi

FO merupakan teknologi desalinasi dengan prosep yang menjanjikan dengan penggunaan energinya yang relatif rendah. Tetapi FO juga tentu saja memiliki kekurangan yaitu dalam hal fabrikasi membrane dengan performa tinggi yang juga memiliki polarisasi konsentrasi yang kecil. Polarisasi konsentrasi pada FO disebabkan karena adanya difusi garam ke dalam pori pada membrane sehingga mengurangi aliran fluks secara signifikan. Untuk itu riset dilakukan untuk dapat meningkatkan performa dari FO membrane dengan menggunakan CNT. Eksperimen dengan menggunakan MW-CNT dengan

poluamidedalam FO pun dilakukan dan peningkatan fluks terjadi sebanyak 2.5 kali. Hal ini diakibatkan karena penggunaan polyamide dapat meningkatkan hidrofilitas dari membrane. Peningkatan fluks secara maksimal dengan menggunakan MW-CNT dapat terjadi pada level 0.05%. Apa bila penambahan polimer komposit melebihi level tersebut, maka selektivitas dari membrane ini akan turun secara signifikan. Eksperimen lain juga dilakukan yaitu dengan menggunakan *polyethyleneimine-poly(amide-imide)* hollow fiber. Peningkatan laju alir yang diperoleh mencapai 44% lebih banyak dibandingkan dengan tanpa penambahan polimer komposit.

Perkembangan dari membrane MD membrane terlihat dengan penggunaan dari *polytetrafluoroethylene (PTFE)* dan *poly-vinylidene-fluoride (PVDF)* sebagai polimerkomposit yang digunakan dalam pembuatannya. Namun kelemahan yang dimiliki oleh MD adalah harganya yang mahal dengan fluks yang relatif rendah dibandingkan dengan membrane reverse osmosis yang digunakan pada umumnya. Sehingga banyak riset yang dilakukan juga agar pemanfaatan MD membran dalam proses desalinasi juga dapat diperbanyak di masa depan. Kemudian dilakukan MW-CNT diberikan ion karboksil untuk meningkatkan hidrofilitas pada membran. Kemudian hasil MW-CNT diamati selama 90 hari dan ternyata terjadi peningkatan dalam hal daya tahan dan juga fluks alirannya. Sehingga perkembangan juga terjadi pada MD membrane.

Perkembangan tidak hanya terjadi pada RO, FO, dan MD saja. Tapi perkembangan dari nano material untuk desalinasi elektrokimia sudah mulai dilakukan. CDI merupakan teknik desalinasi elektrokimia yang menggunakan penyerapan elektrokimia untuk menyerap uoyang terlarut dalam air dengan menggunakan 2 lapisan yang terbentuk dari kapasitor, sehingga ion dapat dihasilkan kembali dengan membalikkan polaritas. Kondisi fisik dari dari CDI akan sangat mempengaruhi dinamika dari proses CDI itu sendiri. Elektroda CDI harus memiliki area yang luas agar akumulasi ion, konduksi elektrik, kapasitansi tinggi dapat tercapai. Beberapa material komposit sudah diusulkan untuk digunakan pada CDI agar performanya dapat ditingkatkan. Penambahan dari material komposit tersebut dapat meningkatkan konduktivitas elektroda, volume pori, penyerapan ion electron, efisiensi desalinasi, dan pengurangan konsumsi energi selama proses berlangsung. Penggunaan CNT-graphen pun dilakukan karena menghasilkan kondisi fisik yang lebih baik dibandingkan dengan penggunaan graphene hanya pada lapisan tipis pembentuk CNT itu sendiri. SW-CNT diselipkan antara lapisan graphene pada CNT sehingga menghasilkan channel difusi yang memfasilitasi dan membantu proses transport ion, meningkatkan dnsitas dari pori, bahkan dapat meningkatkan pemisahan garam sampai 98%.

CNT belum dapat dijadikan sebagai produk komersial walaupun kegunaannya yang sangat baik dalam membantu proses desalinasi seperti pada percobaan-percobaan yang telah dilakukan, ada beberapa alasan yang membuat prosuksi dari CNT menjadi tidak ekonomis dan praktis. Pembentukan VA-CNT membran membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyusun dan membentuk CNT sendiri dan pelaksanaannya sangatlah rumit. Sama halnya

dengan CNT mixed matriks yang memiliki prosedur pembuatan yang sangat kompleks. Selain itu, tingginya sifat hidrofobik dari membran mengakibatkan membrane mudah sekali mengalami fouling. Riset telah dilakukan untuk dapat memproduksi teknologi ini dan mixed nano composite membrane akan lebih dapat dibuat dibandingkan dengan VA-CNT membran. Penggunaan dari mixed composite membrane sendiri sudah terbukti meningkatkan performa dari proses desalinasi air laut. Namun produksinya pun tidak dapat dilakukan instansi secara umum. Hanya beberapa instansi saja yang mampu untuk menyelenggarakan produksi CNT ini secara stabil. Dalam proses pembuatannya, kestabilan dari pori, struktur, morfologi dan aspek rasio harus terus dijaga. Pada akhirnya, penggunaan CNT dalam proses desalinasi merupakan kesempatan yang sangat baik dan menarik untuk dilakukan karena berbagai jenis keuntungan yang ditawarkannya dalam proses desalinasi air laut.

3. Zeolit

Zeolit adalah mineral aluminosilikat mikropori dengan diameter 3-8 amstrong yang umumnya digunakan sebagai penyerap komersil. Istilah zeolit awalnya diberikan tahun 1990 oleh mineralog yang mengamati kalau saat bahan stilbite dipanaskan, akan dihasilkan sejumlah besar uap dari air yangtelah diserap oleh bahan tersebut. berdasarkan hal ini, ia menyebut bahantersebut zeolit, dari bahasa yunani zeo yang berarti mendidih dan lithos yang berarti batu. Kekuatannya sebagai penyerap ini dimanfaatkan dalam proses desalinasi airlaut dan penggunaannya semabai membran.

3.1 Membran zeolite dan pengaplikasiannya dalam proses desalinasi.

Membran zeolit juga sudah menjadi pusat perhatian para peneliti untuk dilakukan riset berkaitan dengan kemampuannya. Sampai sekarang, sudah ada 3 jenis zeoulit yang dipelajari dengan nama: *an individual zeolite layer*, *zeolite crystals in the matrix*, dan *a monolithic zeolite layer on a support*. Membran zeolite memiliki keunikan tersendiri dalam penggunaannya sebagai reaktor membran, separasi gas, fuel cell, pervaporasi, dan desalinasi. Proses yang dilakukan untuk mendapatkan zeolite adalah kristalisasi secara in-situ, secondary growth, dan konfersi fasa uap. Hal ini bergantung dari bentuk, ukuran dan kemampuan penyerapan, dengan menggunakan ketiga cara diatas, dapat didapatkan zeolite membrane yang memiliki aliran fluks yang

tinggi disertai dengan tingkat selektabilitas yang tinggi pula. Dalam proses kristalisasi secara insitu, digunakan gel yang mengandung silika hidrat dan alumina untuk membentuk struktur zeolit dan dilakukan pada kondisi temperature tertentu.

Teknologi konvensional yang digunakan pada umumnya pada proses desalinasi dengan membrane polimer reverse osmosis tidak efisien dan tidak dapat diaplikasikan dalam beberapa proses desalinasi tertentu seperti proses desalinasi pada air dengan konsentrasi organik yang sangat tinggi yang dihasilkan pada perusahaan *oil and gas*. Zeolit membrane yang memiliki keunikan tersendiri, seperti kemampuan adsorpsi dan difusi yang luar biasa, sangat dianjurkan untuk menjadi alternatif pengganti membrane RO konvensional tersebut. Dalam proses desalinasi menggunakan membrane zeolit, dengan keunikan pertukaran kation yang dimilikinya, kation yang larut dalam air dapat dengan mudah dipisahkan dari air. Selain itu, Zeolit

membran juga memiliki kestabilan termal dan mekanik yang tinggi yang membuatnya dapat digunakan di berbagai teknologi desalinasi yang sudah ada. Contohnya, membrane zeolit dapat menahan 2 kondisi sekaligus yaitu tekanan dan temperature yang tinggi sedangkan membrane RO hanya dapat menahan tekanan yang tinggi saja. Bahkan penambahan temperature yang dilakukan terus menerus dapat meningkatkan fluks aliran air dan selektabilitas dari membrane zeolit itu sendiri.

3.2 Perkembangan dan aplikasi dari zeolit

3.2.1 Aplikasi dari membrane zeolit pada RO

Riset dengan menggunakan simulasi dinamik molekuler menunjukkan bahwa membrane zeolit dapat menyingkirkan ion dari satu campuran dengan menggunakan prinsip reverse osmosis. Sebagai contoh, RO dengan menggunakan zeolit hidroksi sodalit membrane, kemungkinan untuk menghilangkan ion organik dalam air meningkat.

Tabel 2. Aplikasi zeolit sekarang (Daer dkk)

Material	Kondisi operasi	KInerja
<i>Mordenite framework inverted</i> , tipe zeolit (MFI)	<ul style="list-style-type: none"> Larutan NaCl 0,1 M pada tekanan 2,07 MPa Umpan masuk berupa larutan kompleks (KCl 0,1 M + NH₄Cl 0,1 M + CaCl₂ 0,1 M + MgCl₂ 0,1 M) pada tekanan 2,4 MPa 	<ul style="list-style-type: none"> 76% rejeksi ion Na⁺ fluks air 0,112 L/m²h Rejeksi : 58,1% Na⁺, 62,6% K⁺, 79,9% NH₄⁺, 80,7% Ca²⁺, dan 88,4 Mg²⁺ dengan fluks air 0,058 L/m²h
Zeolit <i>Hidroxy sodalite</i> (HS)	Umpan masuk mengandung ion hidrat dengan ukuran 0,26-0,86 mm , laju alir umpan 3 L/min, suhu 60°C, tekanan 3 bar TMP	Fluks air 4 L/m ² h
NaX nano-zeolit/PA	2000 ppm larutan NaCl dan MgSO ₄ , 12 bar 25°C	29,76 L/m ² h Fluks air
Zeolit tipe MFI	Larutan yang terdiri dari NaCl 0,1 M, larutan asam pentanoat 100 ppm, larutan toluene 100 ppm, larutan etanol 100ppm, pada tekanan 2,76 MPa 20°C	Rejeksi 99,4% Na ⁺ 0,35 kg/m ² h, 96,5% asam pentanoat 0,33 L/m ² h, 17% etanol, 0,03 kg/m ² h fluks air
<i>Polysulfone</i> (PSf) UF/ zeolit spesifik 4o	0,1 MPa, <i>Bovine Serum Albumine</i> (BSA) 1000 mg/L dan larutan pepsin	Fluks air 500 L/m ² , rejeksi 97% BSA dan 88,6% pepsin
3% NaA zeolit /UF <i>poly (phthalazine ether sulfone ketone)</i> (PPESK)	100 mg/L polietilen glikol dan larutan pewarna kuning 0,1 MPa, <i>ambient</i>	Rejeksi 96,8% polietilen glikol, 246 l/m ² h
Zeolit NaA	Campuran 10:90 air:etanol 570 mL 70°C 10mmHg	Produk etanol dengan konsentrasi 99,5% dan 0,4-1,0 kg/m ² h fluks air
Zeolit dari <i>clinoptilolite</i> natural	Air laut sintetis dengan 100 mg/L Na ⁺ , pada tekanan 1atm, suhu 75°C	Rejeksi 99,99%, 98,52%, 97,5%, dan 97,5% dari Mg ²⁺ , Ca ²⁺ , Na ⁺ , K ⁺ , dengan fluks air 2,5 kg/m ² h
Zeolit NaA / PA	Larutan Polietilen glikol 2000 ppm dan larutan NaCl dan MgSO ₄ 2000 ppm pada tekanan 1,24 MPa dan suhu sekitar 20°C	93,9 ± 0,3 rejeksi NaCl

Selain itu riset juga dilakukan dengan menambahkan NaX nano-zeolit ke dalam polyamide sebagai lapisan tipis dari membrane dapat meningkatkan rejeksi dari garam yang terkandung dalam air laut dengan sangat signifikan pada proses RO. Berbeda dengan membrane yang hanya ditambahkan polyamide, penambahan NaX nano-zeolit meningkatkan tingkat permease air yang lebih tinggi dan stabil secara termal juga. Penambahan zat tersebut meningkatkan komponen permukaan membrane seperti tingkat kekasaran, sudut kontak, energi bebas dari kontak padat-cair. Peningkatan fluks aliran air juga terjadi yaitu sebesar 1.8 kali fluks dari, e, bran polyamide

Pada membrane ultra filtrasi, mekanisme transportasi yang terjadi akan berdasarkan luas dari pori pada membrane tersebut. Pada membrane dengan penggerak daya tekanan ini, pada umumnya harus memilih keunggulannya diantara permeabilitas atau selektivitas. Riset telah dilakukan untuk memecahkan permasalahan pada membrane dengan daya gerak berupa tekanan tersebut. Untuk itu riset dilakukan dengan menambahkan zeolite 4A pada membrane UF dengan membrane. Penggunaan zeolite 4A meningkatkan hidrofilitas pada membrane. Zeolite ini mengisi membrane selektif pada membrane UF sehingga menghasilkan aliran air yang melalui membrane ini bergerak dengan sangat cepat. Selain itu membrane juga menjadi lebih kuat, kasar, dan memiliki permukaan yang bermuatan. Peningkatan kestabilan termal dan daya tahan mekanis, serta peningkatan resistansi dari fouling juga dideteksi pada membrane UF yang telah ditambahkan zeolit 4A ini.

Disamping pengaplikasiannya pada membrane reverse osmosis dan ultra filtrasi, riset mengenai pemanfaatannya pada PV juga sudah dilakukan dan penggunaannya dalam hal pervaporasi biasanya digunakan dalam proses dehidrasi alkohol, pemisahan organik dan pemisahan asam. Pervaporasi sendiri merupakan membrane yang melakukan separasi dimana separasi ini dapat berjalan efektif dan menggunakan energi yang relatif sedikit. Penggunaan pervaporasi biasanya dilakukan untuk pemisahan yang sulit dilakukan dengan menggunakan proses pemisahan konvensional biasa. Zeolit yang memiliki pori dengan ukuran nano merupakan sesuatu yang ideal untuk ditambahkan pada membrane pervaporasi. Untuk itu percobaan dilakukan dengan menambahkan zeolite almina pada membrane pervaporasi dan digunakan untuk memisahkan campuran air ethanol dan dihasilkan ethanol dengan konsentrasi 99.5%. sedangkan untuk pemrosesan air laut, penambahan zeolite

clinoptilolite pada membrane pervaporasi dan menghasilkan membrane dengan tingkat rejeksi magnesium, calcium, sodium, dan kalium yang sangat tinggi yaitu berkisar 97.5%-99.99%.

Dalam beberapa dekade terakhir, proses sintesis, prepares, karakterisasi dan modifikasi dari membran zeolite terus dilakukan dan peluang membrane zeolite ini untuk diaplikasikan pada proses desalinasi terus meningkat. Riset-riset yang telah dilakukan membuktikan bahwa penambahan membrane zeolite mengakibatkan peningkatan dari fluks aliran air dan selektivitas dalam proses desalinasi air laut. Permasalahan yang dihadapi sekarang adalah sulitnya memproduksi membrane zeolite secara massal karena dibutuhkannya presisi dan ketelitian yang sangat tinggi untuk membentuk zeolite dengan ukuran yang sangat kecil tersebut, dan sampai sekarang hanya beberapa instansi tertentu saja yang mampu memproduksinya. Untuk itu masih perlu dilakukan riset untuk perkembangan teknologi untuk produksi dari membrane zeolite agar produksi massal terhadap membrane dapat dilakukan.

4. Graphene

Graphene merupakan nano material 2 dimensi yang terbentuk dari lembar karbon 2 dimensi dengan susunan konfigurasi berbentuk segi 6. Penggunaan graphene dalam proses desalinasi juga sudah lama diteliti. Seperti yang sudah dibahas, proses desalinasi pada zaman sekarang mengandalkan teknologi membrane konvensional dalam proses penjernihannya. [ada nyatanya, penggunaan material nano seperti graphene ini dapat memberikan peningkatan yang signifikan dalam proses desalinasi. Penelitian dinamika molekular dari graphene menunjukkan bahwa proses pemurnian air dengan pori berukuran nano dari graphene memiliki tingkat selektivitas yang tinggi dan memiliki fluks air yang besar pula. Kemudian secara mekanis, lembaran graphene memiliki kekuatan yang sangat menakutkan sehingga sangat direkomendasikan penggunaan graphene untuk menggantikan membrane komersial yang digunakan untuk proses desalinasi sekarang.

Cohen dan Grossman merupakan 2 peneliti yang menunjukkan simulasi dinamik pemisahan garam dari air laut dengan menggunakan graphene dengan ukuran pori 0.55 nm. Penelitian dilakukan dengan melihat performa membrane RO pada proses pemisahan dilakukan pada fluks air yang relatif tinggi. Kemudian penggunaan graphene untuk membrane RO dilakukan. Namun terdapat tantangan yaitu pengaturan tekanan yang digunakan dalam pengoperasian membrane RO untuk menghasilkan

permeabilitas yang tinggi seperti menggunakan graphene. Kemudian penelitian dilakukan untuk menunjukkan pengaruh perubahan tekanan untuk melihat pakah fluks air yang sangat tinggi masih mungkin dilakukan. Ternyata dalam tekanan yang rendah pun, fluks air yang tinggi tetap dapat dipertahankan dalam penggunaan graphene. Penelitian dilanjutkan untuk mengungkap apakah graphene dapat digunakan untuk menggantikan membrane RO dengan menggunakan simulasi molecular dinamik, ditemukan bahwa permeabilitas tertinggi pada membrane Graphene oksida dapat didapatkan dengan ukuran pori 1 -1.2 nm dan dapat digunakan pada tekanan operasi membrane RO pada umumnya. Perbandingan antara CNT dengan graphene juga dilakukan dan hasilnya adalah penggunaan graphene dapat melakukan efisiensi pemurnian air yang lebih tinggi dibandingkan CNT.

Terdapat kemungkinan untuk mengganti membrane RO konvensional dengan graphene karena dengan kondisi tekanan yang sama pada pengoprasian membrane RO, graphene dapat mencapai fluks air yang sangat tinggi. Namun ada beberapa tantangan juga yang harus dihadapi seperti tingkat rejeksi yang relatif rendah dibandingkan dengan membrane RO. Selain itu sulit dilakukannya sintesis graphene juga menjadi masalah untuk menggunakan graphene secara komersil, dan kekuatan mekanik yang masih diragukan juga menjadi tantangan untuk penggunaan graphene. Untuk itu, studi masi dilakukan untuk menentukan seberapa besar kemungkinan penggunaan graphene sdalam proses dealinasi air laut.

5. Kesimpulan

Banyak penelitian yang telah dikembangkan untuk meningkatkan teknologi pemurnian air pada proses desalinasi air laut. Terdapat 3 alternatif yang dapat dipertimbangkan yaitu CNT, Zeolite, dan graphene. Ketiga material tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam peran mereka sebagai membrane pada proses desalinasi air laut. Ketiga material tersebut dapat meningkatkan proses pemurnian air melalui desalinasi dengan signifikan seperti selektabilitas, tingkat rejeksi, fluks aliran air, kondisi operasi. Namun ketiga material membrane ini juga memiliki kelemahan yang sangat fatal yaitu dalam proses pembuatannya. Proses pembuatan yang membutuhkan teknologi tinggi mengakibatkan sulitnya komersialisasi dari membrane dengan ketiga material tersebut. Untuk itu penelitian terus dilakukan untuk meningkatkan peluang bagi ketiga material ini dapat dikomersialisasikan untuk pengaplikasiannya dalam proses desalinasi air laut.

Daftar Pustaka

1. Sahar Daer, Jihad Kharraz, Adewale Giwa, Shadi Wajih Hasan, Recent applications of nanomaterials in water desalination: A critical review and future opportunities, Department of Chemical and Environmental Engineering, Masdar Institute of Science and Technology, Abu Dhabi, United Arab Emirates
2. Judistira, Aplikasi Proses-Proses Berbasis Membran dengan Gaya Dorong Tekanan dalam Pengolahan Air dan Limbah, Teknik Kimia, ITB, Bandung, Indonesia
3. Z. Spitalsky, D. Tasis, K. Papagelis, C. Galiotis, Carbon nanotube-polymer composites: chemistry, processing, mechanical and electrical properties, Prog. Polym. Sci. 35 (2010) 357-401
4. C.H. Cho, K.Y. Oh, S.K. Kim, J.G. Yeo, P. Sharma, Pervaporative seawater desalination using NaA zeolite membrane: mechanisms of high water flux and high salt rejection, J. Membr. Sci. 371 (2011) 226-238,
5. T. Mezher, H. Fath, Z. Abbas, A. Khaled, Techno-economic assessment and environmental impacts of desalination technologies, Desalination 266 (2011) 263-273,
6. Membran zeolite, <http://www.lennotech.com/cgi-bin/abstracts.cgi?t=Zeolite%20membrane>, diakses 21 Oktober 2016
7. Carbon Nano Tubes, <http://www.nanocomptech.com/what-are-carbon-nanotubes>, diakses 21 Oktober 2016
8. Desalinasi air laut, <http://www.wabag.com/desalination/>, diakses 21 Oktober 2016
9. T.C. Bowen, R.D. Noble, J.L. Falconer, Fundamentals and applications of pervaporation through zeolite membranes, J. Membr. Sci. 245 (2004) 1-33,
10. H. Dong, X.-Y. Qu, L. Zhang, L.-H. Cheng, H.-L. Chen, C.-J. Gao, Preparation and characterization of surface-modified zeolite-polyamide thin film nanocomposite membranes for desalination, Desalin. Water Treat. 34 (2011) 6-12,
11. B. Zhu, Z. Hong, N. Milne, C.M. Doherty, L. Zou, Y.S. Lin, et al., Desalination of seawater ion complexes by MFI-type zeolite membranes: temperature and long term stability, J. Membr. Sci. 453 (2014) 126-135,
12. M. Nair, D. Kumar, Water desalination and challenges: the Middle East perspective: a review, Desalin. Water Treat. 51 (2013) 2030-2040
13. A.C. Bose (Ed.), Inorganic Membranes for Energy and Environmental Applications, Springer New York, New York, NY, 2009
14. W. Xu, J. Dong, J. Li, J. Li, F. Wu, A novel method for the preparation of zeolite ZSM-5, J. Chem. Soc. Chem. Commun. 755 (1990)
15. L. Li, J. Dong, T.M. Nenoff, R. Lee, Desalination by reverse osmosis using MFI zeolite membranes, J. Membr. Sci. 243 (2004) 401-404.
16. P. Swenson, B. Tanchuk, A. Gupta, W. An, S.M. Kuznicki, Pervaporative desalination of water using natural zeolite membranes, Desalination 285 (2012) 68-72,

17. L. Li, J. Dong, T. Nenoff, Transport of water and alkali metal ions through MFI zeolite membranes during reverse osmosis, *Sep. Purif. Technol.* 53 (2007) 42-48,
18. T. Humplik, J. Lee, S.C. O'Hern, B.A. Fellman, M.A. Baig, S.F. Hassan, et al., Nanostructured materials for water desalination, *Nanotechnology* 22 (2011) 292001
19. M. Kazemimoghadam, New nanopore zeolite membranes for water treatment, *Desalination* 251 (2010) 176-180,
20. M. Fathizadeh, A. Aroujalian, A. Raisi, Effect of added NaX nano-zeolite into polyamide as a top thin layer of membrane on water flux and salt rejection in a reverse osmosis process, *J. Membr. Sci.* 375 (2011)
21. Khoiruddin, K., Hakim, A. N., & Wenten, I. G. (2014). Advances in electrodeionization technology for ionic separation-A review. *Membrane Water Treatment*, 5(2), 87-108.
22. Khoiruddin, Widiassa, I. N., & Wenten, I. G. (2014). Removal of inorganic contaminants in sugar refining process using electrodeionization. *Journal of Food Engineering*, 133, 40-45.
23. Himma, N. F., Wardani, A. K., & Wenten, I. G. (2017). Preparation of Superhydrophobic Polypropylene Membrane Using Dip-Coating Method: The Effects of Solution and Process Parameters. *Polymer-Plastics Technology and Engineering*, 56(2), 184-194.
24. Wenten, I.G. and Khoiruddin 2016. Recent developments in heterogeneous ion-exchange membrane: Preparation, modification, characterization and performance evaluation. *Journal of Engineering Science and Technology*. 11 (7): 916-934
25. Wardani, A. K., Hakim, A. N., Khoiruddin & Wenten, I. G. (2017). Combined ultrafiltration-electrodeionization technique for production of high purity water. *Water Science and Technology*, 75(12): 2891-2899.
26. Ariono, D., Khoiruddin, Subagjo & Wenten, I. G. (2017). Heterogeneous structure and its effect on properties and electrochemical behavior of ion-exchange membrane. *Materials Research Express*, 4(2), 024006.
27. Khoiruddin, Ariono, D., Subagjo, & Wenten, I.G. 2017. Surface modification of ion-exchange membranes: Methods, characteristics, and performance. *Journal of Applied Polymer Science*. DOI:10.1002/app.45540.
28. B. Corry, Water and ion transport through functionalised carbon nanotubes: implications for desalination technology, *Energy Environ. Sci.* 4 (2011) 751, <http://dx.doi.org/10.1039/c0ee00481b>
29. C.H. Ahn, Y. Baek, C. Lee, S.O. Kim, S. Kim, S. Lee, et al., Carbon nanotube-based membranes: fabrication and application to desalination, *J. Ind. Eng. Chem.* 18(2012) 1551-1559, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jiec.2012.04.005>
30. B.J. Hinds, N. Chopra, T. Rantell, R. Andrews, V. Gavalas, L.G. Bachas, Aligned multiwalled carbon nanotube membranes, *Science* 303 (2004) 62-65, <http://dx.doi.org/10.1126/science.1092048>
31. Y. Baek, C. Kim, D.K. Seo, T. Kim, J.S. Lee, Y.H. Kim, et al., High performance and antifouling vertically aligned carbon nanotube membrane for water purification, *J. Membr. Sci.* 460 (2014) 171-177, <http://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2014.02.042>
32. S.-M. Park, J. Jung, S. Lee, Y. Baek, J. Yoon, D.K. Seo, et al., Fouling and rejection behavior of carbon nanotube membranes, *Desalination* 343 (2014) 180-186, <http://dx.doi.org/10.1016/j.desal.2013.10.005>
33. H. Zhao, S. Qiu, L. Wu, L. Zhang, H. Chen, C. Gao, Improving the performance of polyamide reverse osmosis membrane by incorporation of modified multiwalled carbon nanotubes, *J. Membr. Sci.* 450 (2014) 249-256, <http://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2013.09.014>
34. H.A. Shawky, S.-R. Chae, S. Lin, M.R. Wiesner, Synthesis and characterization of a carbon nanotube/polymer nanocomposite membrane for water treatment, *Desalination* 272 (2011) 46-50, <http://dx.doi.org/10.1016/j.desal.2010.12.051>
35. L. Zhang, G.-Z. Shi, S. Qiu, L.-H. Cheng, H.-L. Chen, Preparation of high-flux thin film nanocomposite reverse osmosis membranes by incorporating functionalized multi-walled carbon nanotubes, *Desalination* 34 (2011) 19-24, <http://dx.doi.org/10.5004/dwt.2011.2801>
36. P. Daraei, S.S. Madaeni, N. Ghaemi, M.A. Khadivi, B. Astinchap, R. Moradian, Enhancing antifouling capability of PES membrane via mixing with various types of polymer modified multi-walled carbon nanotube, *J. Membr. Sci.* 444 (2013) 184-191, <http://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2013.05.020>
37. E. Celik, H. Park, H. Choi, H. Choi, Carbon nanotube blended polyethersulfone membranes for fouling control in water treatment, *Water Res.* 45 (2011) 274-282, <http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2010.07.060>
38. V. Vatanpour, M. Esmaeili, M.H.D.A. Farahani, Fouling reduction and retention increment of polyethersulfone nanofiltration membranes embedded by amine-functionalized multi-walled carbon nanotubes, *J. Membr. Sci.* 466 (2014) 70-81, <http://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2014.04.031>
39. Y. Wang, R. Ou, Q. Ge, H. Wang, T. Xu, Preparation of polyethersulfone/carbon nanotube substrate for high-performance forward osmosis membrane, *Desalination* 330 (2013) 70-78, <http://dx.doi.org/10.1016/j.desal.2013.09.028>
40. S. Zhao, L. Zou, Relating solution physicochemical properties to internal concentration polarization in forward osmosis, *J. Membr. Sci.* 379 (2011) 459-467, <http://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2011.06.021>
41. Y. Jia, H. Li, M. Wang, L. Wu, Y. Hu, Carbon nanotube: possible candidate for forward osmosis, *Sep. Purif. Technol.* 75 (2010) 55-60, <http://dx.doi.org/10.1016/j.seppur.2010.07.011>
42. M. Amini, M. Jahanshahi, A. Rahimpour, Synthesis of novel thin film nanocomposite (TFN) forward osmosis membranes using functionalized multi-walled carbon nanotubes, *J. Membr. Sci.* 435 (2013) 233-241, <http://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2013.01.041>
43. D. Kunnakorn, T. Rirksomboon, P. Aungkavattana, N. Kuanchertchoo, D. Atong, S. Kulprathipanja, et al., Performance of sodium A zeolite membranes

- synthesized via microwave and autoclave techniques for water-ethanol separation: recycle-continuous pervaporation process, *Desalination* 269 (2011) 78-83, <http://dx.doi.org/10.1016/j.desal.2010.10.044>.
44. P. Swenson, B. Tanchuk, E. Bastida, W. An, S.M. Kuznicki, Water desalination and de-oiling with natural zeolite membranes – potential application for purification of SAGD process water, *Desalination* 286 (2012) 442-446, <http://dx.doi.org/10.1016/j.desal.2011.12.008>.
 45. J. Caro, M. Noack, Zeolite membranes – recent developments and progress, *Microporous Mesoporous Mater.* 115 (2008) 215-233, <http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2008.03.008>.
 46. J. Caro, M. Noack, P. Kolsch, R. Schafer, Zeolite membranes - state of their development and perspective, *Microporous Mesoporous Mater.* 38 (2000) 3-24, [http://dx.doi.org/10.1016/S1387-1811\(99\)00295-4](http://dx.doi.org/10.1016/S1387-1811(99)00295-4).
 47. E.E. McLeary, J.C. Jansen, F. Kapteijn, Zeolite based films, membranes and membrane reactors: progress and prospects, *Microporous Mesoporous Mater.* 90 (2006) 198-220, <http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2005.10.050>.
 48. H. Huang, X. Qu, X. Ji, X. Gao, L. Zhang, H. Chen, et al., No T Acid and multivalent ion resistance of thin film nanocomposite RO membranes loaded with silicalite-1 nanozeolites, *J. Mater. Chem. A* 1 (2014) 11343-11349, <http://dx.doi.org/10.1039/c3ta12199b>.
 49. M. Pera-titus, C. Fite, V. Sebastia, E. Lorente, J. Llorens, F. Cunill, Modeling pervaporation of ethanol/water mixtures within "Real" zeolite NaA membranes, *Ind. Eng. Chem. Res.* 47 (2008) 3213-3224, <http://dx.doi.org/10.1021/ie071645b>.
 50. S. Turgman-Cohen, J.C. Araque, E.M.V. Hoek, F.A. Escobedo, Molecular dynamics of equilibrium and pressure-driven transport properties of water through LTA-type zeolites, *Langmuir* 29 (2013) 12389-12399, <http://dx.doi.org/10.1021/la402895h>.
 51. B.-H. Jeong, E.M.V. Hoek, Y. Yan, A. Subramani, X. Huang, G. Hurwitz, et al., Interfacial polymerization of thin film nanocomposites: a new concept for reverse osmosis membranes, *J. Membr. Sci.* 294 (2007) 1-7, <http://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2007.02.025>.
 52. Z. Hu, Y. Chen, J. Jiang, Zeolitic imidazolate framework-8 as a reverse osmosis membrane for water desalination: insight from molecular simulation, *J. Chem. Phys.* 134 (2011) 134705, <http://dx.doi.org/10.1063/1.3573902>.
 53. D. Cohen-Tanugi, J.C. Grossman, Water desalination across nanoporous graphene, *Nano Lett.* 12 (2012) 3602-3608, <http://dx.doi.org/10.1021/nl3012853>.
 54. A. Nicolai, B.G. Sumpter, V. Meunier, Tunable water desalination across graphene oxide framework membranes, *Phys. Chem. Chem. Phys.* 16 (2014) 8646-8654, <http://dx.doi.org/10.1039/c4cp01051e>.
 55. D. Cohen-Tanugi, J.C. Grossman, Water permeability of nanoporous graphene at realistic pressures for reverse osmosis desalination, *J. Chem. Phys.* 141 (2014) 074704, <http://dx.doi.org/10.1063/1.4892638>.
 56. Himma, N. F., Wardani, A. K., & Wenten, I. G. (2017). The effects of non-solvent on surface morphology and hydrophobicity of dip-coated polypropylene membrane. *Materials Research Express*, 4(5), 054001.
 57. Wenten, I. G., Dharmawijaya, P. T., Aryanti, P. T. P., Mukti, R. R., & Khoiruddin (2017). LTA zeolite membranes: current progress and challenges in pervaporation. *RSC Advances*, 7(47), 29520-29539.
 58. Wenten, I. G., Khoiruddin, K., Hakim, A. N., & Himma, N. F. (2017). The Bubble Gas Transport Method. *Membrane Characterization*, 199.
 59. N. Wei, X. Peng, Z. Xu, Breakdown of fast water transport in graphene oxides, *Phys. Rev. E* 89 (2014) 012113, <http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevE.89.012113>.
 60. S. Gahlot, P.P. Sharma, H. Gupta, V. Kulshrestha, P.K. Jha, Preparation of graphene oxide nano-composite ion-exchange membranes for desalination application, *RSC Adv.* 4 (2014) 24662, <http://dx.doi.org/10.1039/c4ra02216e>.
 61. M.E. Suk, N.R. Aluru, Water transport through ultrathin graphene, *J. Phys. Chem. Lett.* 1 (2010) 1590-1594, <http://dx.doi.org/10.1021/jz100240r>.
 62. J.-G. Gai, X.-L. Gong, W.-W. Wang, X. Zhang, W.-L. Kang, An ultrafast water transport forward osmosis membrane: porous graphene, *J. Mater. Chem. A* 2 (2014) 4023, <http://dx.doi.org/10.1039/c3ta14256f>.
 63. Y. Zeng, L. Qiu, K. Wang, J. Yao, D. Li, G.P. Simon, et al., Significantly enhanced water flux in forward osmosis desalination with polymer-graphene composite hydrogels as a draw agent, *RSC Adv.* 3 (2013) 887, <http://dx.doi.org/10.1039/c2ra22173j>.
 64. Y. Bai, Z.-H. Huang, X.-L. Yu, F. Kang, Graphene oxide-embedded porous carbon nanofiber webs by electrospinning for capacitive deionization, *Colloids Surf. A Physicochem. Eng. Aspects* 444 (2014) 153-158, <http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2013.12.053>.
 65. A.G. El-Deen, N.A.M. Barakat, K.A. Khalil, M. Motlak, H. Yong Kim, Graphene/SnO₂ nanocomposite as an effective electrode material for saline water desalination using capacitive deionization, *Ceram. Int.* 40 (2014) 14627-14634, <http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2014.06.049>.
 66. Y. Wang, R. Ou, H. Wang, T. Xu, Graphene oxide modified graphitic carbon nitride as a modifier for thin film composite forward osmosis membrane, *J. Membr. Sci.* 475 (2015) 281-289, <http://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2014.10.028>.
 67. M. Hu, B. Mi, Enabling graphene oxide nanosheets as water separation membranes, *Environ. Sci. Technol.* 47 (2013) 3715-3723, <http://dx.doi.org/10.1021/es400571g>.
 68. Y. Han, Z. Xu, C. Gao, Ultrathin graphene nanofiltration membrane for water purification, *Adv. Funct. Mater.* 23 (2013) 3693-3700, <http://dx.doi.org/10.1002/adfm.201202601>.
 69. P.S. Goh, A.F. Ismail, Graphene-based nanomaterial: the state-of-the-art material for cutting edge desalination technology, *Desalination* (2014) <http://dx.doi.org/10.1016/j.desal.2014.10.001>.

70. W. Choi, J. Choi, J. Bang, J.-H. Lee, Layer-by-layer assembly of graphene oxide nanosheets on polyamide membranes for durable reverse-osmosis applications, *ACS Appl. Mater. Interfaces* 5 (2013) 12510-12519, <http://dx.doi.org/10.1021/am403790s>.
71. S. Zinadini, A.A. Zinatizadeh, M. Rahimi, V. Vatanpour, H. Zangeneh, Preparation of a novel antifouling mixed matrix PES membrane by embedding graphene oxide nanoplates, *J. Membr. Sci.* 453 (2014) 292-301, <http://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2013.10.070>.
72. Sianipar, M., Kim, S. H., Iskandar, F., & Wenten, I. G. (2017). Functionalized carbon nanotube (CNT) membrane: progress and challenges. *RSC Advances*, 7(81), 51175-51198
73. Aryanti, P. T. P., Sianipar, M., Zunita, M., & Wenten, I. G. (2017). Modified membrane with antibacterial properties. *Membrane Water Treatment*, 8(5), 463-481
74. Khoiruddin, K., & Wenten, I. G. (2016). Investigation of Electrochemical and Morphological Properties of Mixed Matrix Polysulfone-Silica Anion Exchange Membrane. *Journal of Engineering and Technological Sciences*, 48(1), 1-11.
75. Ariono, D., Purwasasmita, M., & Wenten, I. G. (2016). Brine Effluents: Characteristics, Environmental Impacts, and Their Handling. *Journal of Engineering and Technological Sciences*, 48(4), 367-387.
76. L. Dumée, J. Lee, K. Sears, B. Tardy, M. Duke, S. Gray, Fabrication of thin film composite poly(amide)-carbon nanotube supported membranes for enhanced performance in osmotically driven desalination systems, *J. Membr. Sci.* 427 (2013) 422-430, <http://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2012.09.026>
77. K. Goh, L. Setiawan, L. Wei, W. Jiang, R. Wang, Y. Chen, Fabrication of novel functionalized multi-walled carbon nanotube immobilized hollow fiber membranes for enhanced performance in forward osmosis process, *J. Membr. Sci.* 446 (2013) 244-254, <http://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2013.06.022>
78. L.F. Dumée, K. Sears, J. Schütz, N. Finn, C. Huynh, S. Hawkins, et al., Characterization and evaluation of carbon nanotube Bucky-Paper membranes for direct contact membrane distillation, *J. Membr. Sci.* 351 (2010) 36-43, <http://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2010.01.025>
79. L. Dumée, K. Sears, J. rg Schüt z, N. Finn, M. Duke, S. Gray, Carbon nanotube based composite membranes for water desalination by membrane distillation, *Desalin. Water Treat.* 17 (2012) 72-79, <http://dx.doi.org/10.5004/dwt.2010.1701>
80. M. Bhadra, S. Roy, S. Mitra, Enhanced desalination using carboxylated carbon nanotube immobilized membranes, *Sep. Purif. Technol.* 120 (2013) 373-377, <http://dx.doi.org/10.1016/j.seppur.2013.10.020>
81. M.A. Anderson, A.L. Cudero, J. Palma, Capacitive deionization as an electrochemical means of saving energy and delivering clean water. Comparison to present desalination practices: will it compete? *Electrochim. Acta* 55 (2010) 3845-3856, <http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2010.02.012>
82. P.M. Biesheuvel, S. Porada, V. Presser, Comment on "Carbon nanotube/graphene composite for enhanced capacitive deionization performance" by Y. Wimalasiri and L. Zou, *Carbon* N. Y. 63 (2013) 574-575, <http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2013.06.088>
83. A.G. Pandolfo, A.F. Hollenkamp, Carbon properties and their role in supercapacitors, *J. Power Sources* 157 (2006) 11-27, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2006.02.065>
84. L. Pan, X. Wang, Y. Gao, Y. Zhang, Y. Chen, Z. Sun, Electrosorption of anions with carbon nanotube and nanofiber composite film electrodes, *Desalination* 244(2009) 139-143, <http://dx.doi.org/10.1016/j.desal.2008.05.019>
85. P. Xu, J.E. Drewes, D. Heil, G. Wang, Treatment of brackish produced water using carbon aerogel-based capacitive deionization technology, *Water Res.* 42 (2008) 2605-2617, <http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2008.01.011>
86. H.-H. Jung, S.-W. Hwang, S.-H. Hyun, K.-H. Lee, G.-T. Kim, Capacitive deionization characteristics of nanostructured carbon aerogel electrodes synthesized via ambient drying, *Desalination* 216 (2007) 377-385, <http://dx.doi.org/10.1016/j.desal.2006.11.023>
87. N. Liu, L. Li, B. McPherson, R. Lee, Removal of organics from produced water by reverse osmosis using MFI-type zeolite membranes, *J. Membr. Sci.* 325 (2008) 357-361, <http://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2008.07.056>.
88. F. Liu, B.-R. Ma, D. Zhou, Y. Xiang, L. Xue, Breaking through tradeoff of polysulfone ultrafiltration membranes by zeolite 4A, *Microporous Mesoporous Mater.* 186 (2014) 113-120, <http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2013.11.044>.
89. R. Han, S. Zhang, C. Liu, Y. Wang, X. Jian, Effect of NaA zeolite particle addition on poly(phthalazinone ether sulfone ketone) composite ultrafiltration (UF) membrane performance, *J. Membr. Sci.* 345 (2009) 5-12, <http://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2009.07.052>.
90. T. He, W. Zhou, A. Bahi, H. Yang, F. Ko, High permeability of ultrafiltration membranes based on electrospun PVDF modified by nanosized zeolite hybrid membrane scaffolds under low pressure, *Chem. Eng. J.* 252 (2014) 327-336, <http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2014.05.022>.
91. C.P. Leo, N.H. Ahmad Kamil, M.U.M. Junaidi, S.N.M. Kamal, A.L. Ahmad, The potential of SAPO-44 zeolite filler in fouling mitigation of polysulfone ultrafiltration membrane, *Sep. Purif. Technol.* 103 (2013) 84-91, <http://dx.doi.org/10.1016/j.seppur.2012.10.019>.
92. S.-L. Wee, C.-T. Tye, S. Bhatia, Membrane separation process—pervaporation through zeolite membrane, *Sep. Purif. Technol.* 63 (2008) 500-516, <http://dx.doi.org/10.1016/j.seppur.2008.07.010>.